

MENILIK MASA DEPAN INDONESIA¹:

Suatu Perspektif Ilmu Sosial-Budaya

Jan Mealino Ekklesia²

Abstrak

Wajah baru Indonesia ditentukan oleh kualitas pemuda. Indonesia yang digadang-gadang menjadi negara maju tahun 2045 memiliki berbagai masalah dan kendala. Masalah umum yang dapat diuraikan dalam makalah ini terbagi dalam dua garis, yaitu absis dan ordinat. Pada garis absis, kutub-kutub diisi oleh mentalitas nilai-budaya pemuda Indonesia. Hasilnya, mentalitas integratif-inovatif di kutub positif dan mentalitas disintegratif-monoton di kutub negatif. Kemudian pada garis ordinat, kutub-kutub diisi oleh pola kepemimpinan dalam kekuasaan. Hasilnya, pola kepemimpinan kuat (*strong leadership*) sebagai kutub positif dan kepemimpinan lemah (*weak leadership*) sebagai kutub negatif. Pertemuan dari garis-garis tersebut membentuk empat kuadran, yaitu Kuadran I *strong civil society* dan *synergetic system*. Kuadran II dan III *intermediet civil society* dan *able system*. Kuadran IV *deterioration civil society* dan *disengaged system*. Ke empat kuadran dapat menjadi wajah Indonesia di masa depan. Oleh sebab itu, kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan ekonomi, sosial, politik, dan teknologi penting dalam pembangunan mentalitas nilai-budaya dan pola kepemimpinan bangsa.

Kata Kunci: Indonesia 2045, Sosiologi Politik, Mentalitas Nilai-Budaya, Pemuda, Kepemimpinan

PENDAHULUAN

Gagasan Presiden Joko Widodo mengenai masa depan Indonesia 2045 bertumpu pada kekuatan bonus demografi dan ekonomi Indonesia. Namun, permasalahan demi permasalahan terbuka ketika mencoba mengonsepsikan masa depan Indonesia. Imajinasi seolah-olah terhenti tatkala ada semacam pernyataan pesimistik nan skeptik menghadapi keragaman bangsa: *"tidak usah muluk-muluk, yang penting bisa hidup dan Indonesia masih tetap utuh, itupun sudah bersyukur"*. Padahal, keragaman suku bangsa, bahasa, agama dan budaya dapat menjadi *starting point* untuk merancang masa depan Indonesia. Tidak ada negara yang memiliki keragaman seperti di Indonesia. Di sisi lain, kekayaan alam dan tambang acapkali menjadi sentral persaingan negara-negara. Perbedaan dapat tumbuh subur di sini, tetapi dapat pula menjadi *boomerang* bagi kekayaan sosial-kultural bangsa. Presiden Jokowi dalam coretannya yang berjudul *"Impian Indonesia 2015-2085"* menyatakan beberapa hal selain kemajuan ekonomi, infrastruktur, kesehatan dan teknologi. Salah satunya ialah pengutaraan tentang bangsa yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika (Kementerian PPN/Bappenas, 2017). Selain itu, cita-cita untuk menurunkan indeks korupsi, baik dalam masyarakat maupun oleh aparatur negara diharapkan mampu terlaksana. Untuk memperjelas bagaimana pertumbuhan politik, sosial, dan

¹ Sebagian besar dari makalah ini terinspirasi dari pemikiran Bapak Daniel Sparringa, Ph.D, seorang Sosiolog Indonesia sekaligus guru penulis di Universitas Airlangga

² Mahasiswa Sosiologi 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya

budaya Indonesia di masa depan, mari kita lihat dengan data. Data-data tersebut tersaji dalam bidang, ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Tabel 1:
Pertumbuhan Indonesia Masa Depan

Ekonomi	Politik	Sosial-Budaya (Demografi)
GDP atau Ekonomi Indonesia tahun 2010-2019 mengalami pertumbuhan antara 5-6% pertahun, jauh didepan Australia yang hanya berkisar 3-5%. Sebagai negara yang masuk dalam G20, Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu dari lima ekonomi teratas dunia pada tahun 2050 (Lindsey & Mann, 2020).	Perubahan keadaan politik pasca pandemi, demokrasi, dan nasionalisme yang bergeser dalam gerakan-gerakan sosial berbasis media internet dan digitalisasi politik (<i>Twitter, Instagram, Tik-tok, facebook</i>). Penggunaan <i>Big Data</i> salah satu penggerak politik yang mutakhir.	Bonus demografi Indonesia tahun 2045 adalah satu yang terbesar di pernah dicapai, diketahui usia angkatan kerja dan tenaga kerja di Indonesia mencapai 70% usia produktif (15-64 tahun) tahun 2020-2045.

Sumber: Penulis dari berbagai sumber (2021)

TUNTUTAN “KEMBALI” BANGSA INDONESIA

Tidak dapat dipungkiri bahwa parameter pembangunan, kemajuan, dan kesejahteraan suatu negara dilihat dari tingkat ekonomi yang semakin besar serta berkelanjutan (Djojohadikusumo, 1994). Misalnya, pembangunan ekonomi berkelanjutan memiliki andil besar untuk menentukan kemajuan bangsa (Kementerian PPN/Bappenas, 2017; Muhammad & So, 2018). Jika diteliti lebih jauh, kondisi sosial-budaya yang termaktub dalam proses sosial juga memengaruhi kondisi Indonesia di masa depan. Misal, kejatuhan ekonomi tanpa diiringi antisipasi transformasi konflik sosial-budaya yang terjadi tahun 1998 mengakibatkan vandalisme besar-besaran di Ibukota dan beberapa wilayah di Indonesia. tidak sedikit etnis Tionghoa yang menjadi sasaran aksi brutal masyarakat. Oleh karena itu, memasukkan kajian ilmu sosial-budaya menjadi penting bagi perluasan skenario masa depan Indonesia.

Sejujurnya, memahami bahkan memroyeksi masa depan Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah. Sebab-sebab besarnya adalah rasa pesimistis melihat realitas Indonesia yang serba kontradiksi. Keadaan demikian terjadi belasan bahkan puluhan tahun. Misalnya, krisis politik yang berhasil menjatuhkan rezim Orde Baru sehingga membuka peluang terjadinya demokratisasi, desentralisasi, kebebasan pers, dan amandemen konstitusi, ternyata membuka permasalahan baru. Pejabat yang korup, konflik internal partai sampai konflik antar etnik dan agama merebak besar-besaran (Hidayat & Widjanarko, 2008). Walaupun demokratisasi telah berkembang pada tahun-tahun awal reformasi, hal tersebut belum menjadi suatu konsolidasi dari jati diri bangsa. Kemudian lengsernya Orde Lama oleh mahasiswa kala itu juga muncul dalam rangka menentang keputusan presiden seumur hidup Soekarno. Tentu, proses-proses dialektis muncul bersamaan dengan

gerakan sosial pemuda yang terus-menerus menghiasi perkembangan Indonesia hingga masa depannya.

Ada anggapan bahwa Indonesia akan menjadi negara maju apabila sistem pemerintahannya berganti kembali menjadi kerajaan (monarki), dimana presiden sebagai tokoh simbolik atau *figurehead* "Kerajaan Nusantara" dan perdana menteri untuk urusan-urusan pemerintahan (*constitutional monarchy*). Indonesia pernah menganut demokrasi parlementer/liberal tahun 1950-1959, Presiden Soekarno bertindak sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri Natsir (pertama) sampai Djuanda (terakhir) sebagai kepala pemerintahan. Total ada tujuh perdana menteri yang membentuk kabinet. Namun, demokrasi parlementer dianggap tidak berhasil setelah munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi cikal-bakal demokrasi terpimpin. Kalau boleh berpendapat, apabila Indonesia kembali menggunakan sistem monarki, maka hanya membuka peluang bangsa-bangsa untuk terpecah-belah. Melihat Indonesia ke belakang memang bukan menyatakan Indonesia kembali ke masa lalu, tetapi menjadi suatu titik tolak dari proses kesejarahan dan pembelajaran yang tiada henti. Seperti proses dialektika Hegel yang akan terus-menerus berjalan. Tuntutan-tuntutan hanya sebatas merefleksikan segi umum bagaimana masa depan Indonesia dapat bangkit ataupun terpuruk. ***Apakah dengan rumitnya pelajaran sejarah saat ini, generasi pemuda Indonesia sudah bergerak maju?***

Pembahasan tuntutan ini juga membicarakan mengenai etika membenaran pada masyarakat Indonesia. Munculnya suara-suara untuk menuntut kembali Indonesia seperti dulu disebabkan karena sifat bangsa yang disebut dengan rasa percaya sosial (*social belief*) (Held, 1984). Secara teoritis, munculnya diskursus "kembalikan Indonesia" menandakan bahwa ada keyakinan kuat bahwa Bangsa Indonesia akan maju, dengan bukti yang dahulu telah ada. Held (1984) mengungkapkan kepercayaan akan kejayaan masa lampau karena memang keadaan dahulu layak dipercayai secara moral. Rasa percaya sosial juga meningkatkan peluang kerja sama bahkan gotong-royong ketika rasa percaya menemui kesediaan timbal-balik, yaitu saling menghormati.

MENGGALI WAJAH MASA DEPAN SOSIAL-BUDAYA INDONESIA: MENTALITAS PEMBANGUNAN DAN SOSIOLOGI POLITIK

Perlu dipahami bahwa menggali wajah Indonesia tidak terlepas dari nilai hidup bangsa (mentalitas kultural) dan bagaimana negara mengatur masyarakat (sistem politik). Koentjaraningrat secara berani menegaskan mentalitas Bangsa Indonesia dan memusatkan kajiannya pada kondisi-kondisi kultural. Diskusi ini dapat dimulai dengan contoh yang menarik. Tahun 1966 ketika Presiden Soekarno diwawancarai oleh Cindy Adams³, ada hal penting dikemukakan oleh Soekarno ketika Cindy Adams bertanya mengenai prioritas pembangunan monumen dan bangunan-bangunan megah daripada memperjuangkan hak-hak manusia. Soekarno langsung mengaitkannya dengan *national character* Indonesia:

"untuk pembentukan mental suatu bangsa, penting bagi suatu bangsa untuk memiliki sebuah monumen"

³ Seorang reporter USA dan satu-satunya jurnalis yang diizinkan untuk mewawancarai Presiden Soekarno. Buku otobiografi yang terkenal adalah *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia* (1966) {terjemahan: *Sukarno: an autobiography, as told to Cindy Adams*} .

”(Bangunan) yang mencerminkan hal yang bergerak, yang dinamis dalam satu bentuk daripada materi yang mati”

Mentalitas progresif Bangsa Indonesia ala Soekarno dikaitkan dengan representasi simbolik bangunan sebenarnya telah menjadi bagian khusus dari analisis wujud budaya Koentjaraningrat. Koentjaraningrat menyatakan bahwa kebudayaan mempunyai tiga wujud, yaitu ide, cara hidup, dan fisik (Koentjaraningrat, 1982). Wujud Monumen Nasional atau patung Bung Karno misalnya, merupakan pengejawantahan dari ide mentalitas-nasionalisme dan aktivitas ekspresi-ekspansi (*land mark*) bangsa yang telah lama diperjuangkan. Simbol-simbol sebagai identitas negara (Burung Garuda dan Bendera Merah-Putih) lebih mikro, namun pada hakekatnya adalah sama, yaitu sebagai representasi dari mentalitas bangsa. Hipotesisnya, semakin banyak monumen megah, maka semakin kuat mentalitas bangsa yang terbentuk lewat perjalanan sejarah yang penting. Apakah benar begitu?

Koentjaraningrat lalu menjelaskan mengenai mentalitas pembangunan yang dilihat dari nilai budaya. Pertama, *nilai budaya yang berorientasi pada masa depan*, sehingga menimbulkan sikap hemat. Kedua, *nilai budaya yang berorientasi pada mutu, ketelitian dan hasrat eksplorasi kekayaan sumber daya (SDA/SDM)*. Ketiga, *nilai budaya yang berorientasi pada kemampuan diri (mandiri-berdaya)* (Koentjaraningrat, 1982). Masalahnya, banyak dari gaya hidup masyarakat kita yang masih memiliki nilai budaya vertikal, yaitu sikap berkonotasi pada izin/restu atasan, dari orang yang berkuasa atau mengawasi kita. Memang, sisi ekstrem nilai budaya yang berorientasi pada kemampuan diri akan mengarah pada individualisme, tetapi aspek nilai budaya yang terlalu condong ke atas akan membuat kita tidak mampu bertanggung-jawab, disiplin, dan tidak adanya kepercayaan diri untuk berdiri sendiri (bergantung) (Koentjaraningrat, 1982). Disebutkan juga beberapa mentalitas lain yang saling berhubungan dalam menghambat Bangsa Indonesia untuk maju. Masalah mentalitas ini sebagai hasil kultur vertikal (*patron-klien*) yang sangat kuat dibanding horizontal (komunitas). Berikut grafiknya:

Grafik 1:
Mentalitas Penghambat Pembangunan

Sumber: (Koentjaraningrat, 1982)

Bila dikaitkan dengan gerakan pemuda, masalah mentalitas Bangsa Indonesia yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat menemui kesimpulannya, secara horizontal (absis x) antara pemuda bermental maju, percaya akan kemampuan diri, dan bergotong-royong (integratif-inovatif) dengan pemuda bermental masa lalu, tidak percaya diri, dan serba *instant* (disintegratif-monoton). Masing-masing bisa mengarah ke positif atau negatif tergantung perjuangan pemuda menuju Indonesia untuk maju di masa depan.

Grafik 2:
Mentalitas Pemuda Indonesia

Kemudian, segi politik memperlihatkan kecenderungan serupa. Telah dikemukakan diatas bahwa Indonesia berhasil memasuki Era Reformasi dengan melengserkan rezim monolitik Orde Baru (Maliki, 2016). Namun setelah 20 tahun lebih reformasi berjalan, rasanya masih belum bisa merepresentasikan Indonesia yang damai dan konstruktif. Beberapa rancangan yang dikemukakan mengenai hubungannya dengan sistem politik ditinjau dari sudut pandang sosiologis. Ada banyak aspek yang dapat dikaji dari sosiologi politik, tetapi saya mengambil konteks kepemimpinan dan kekuasaan yang dipegang oleh pemangku kebijakan, baik tingkat RT/RW sampai presiden, dari eksekutif sampai yudikatif.

Kekuasaan politik bukan sekadar memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi mempunyai kekuatan untuk memengaruhi dan mengendalikan massa untuk suatu tujuan (Damsar, 2019; Maliki, 2016). Sementara kepemimpinan lebih condong kepada implementasi nilai-nilai bersama, dimana orang yang memengaruhi mempunyai legitimasi publik secara penuh atau total. Menurut Weber dan Russel, kekuasaan bersifat netral, tetapi kekuasaan memiliki dimensi-dimensi. Dimensi positif adalah kewenangan sah, sementara dimensi negatif adalah kekerasan (*koersif*). Pada subdimensi khusus, orang yang berkuasa harus memiliki kemampuan untuk memimpin dan menjadi teladan (*role model*). Ada baiknya membedakan antara kekuasaan (*power*) dengan kepemimpinan (*leadership*), tetapi bahasan ini memiliki keinginan menemui persamaan diantara keduanya, yaitu sama-sama memberi pengaruh nilai-nilai baik yang diikuti oleh diri sendiri, pengikut, dan kondisi. Dengan begitu, kontekstualisasi kepemimpinan dalam kekuasaan adalah seseorang yang mampu menggunakan jabatannya untuk memengaruhi masyarakat demi kemakmuran dan kemaslahatan umum. Koentjaraningrat juga memaparkan untuk membangun mentalitas nilai-nilai integratif-inovatif dalam *civil society*, perlu adanya sosok *storyteller* sekaligus pemimpin yang berteladan

(*co-operate in the achievement*) (Koentjaraningrat, 1982; Hidayat & Widjanarko, 2008). Sebaliknya, tidak adanya sosok teladan dalam kekuasaan akan membuat mentalitas bangsa menjadi monoton, disintegratif, dan lemah. Secara vertikal (ordinat y) digambarkan sebagai berikut:

Grafik 3:
Tipologi Kepemimpinan Bangsa

Wajah Bangsa Indonesia di masa depan sangat ditentukan oleh mentalitas nilai-budaya dan kepemimpinan dari dalam. Kepemimpinan yang berorientasi pada teladan dalam kekuasaan tidak akan mudah untuk korupsi, menebar janji-janji palsu saat kampanye, *rumour* atau menjatuhkan mentalitas bangsa tanpa ada pembahasan lebih lanjut. Partai politik juga memiliki andil yang besar bagaimana keadaan politik Indonesia dapat maju atau merosot. Perlu diingat bahwa inti kepemimpinan tidak menyangkut dimensi individu, tetapi juga dimensi lembaga atau asosiasi, dalam hal ini adalah lembaga-lembaga politik (Nasikun, 2018; Maliki, 2016).

Grafik 4:
Tipologi Masa Depan Indonesia

Kuadran I menjelaskan kepemimpinan yang kuat serta pemuda yang memiliki mental maju, percaya akan kemampuan diri serta bergotong-royong. Keadaan ini ideal untuk menyongsong Indonesia 2045 atau tahun-tahun berikutnya dengan cemerlang. Proses inovasi teknologi dan nilai untuk maju bersinergi baik dari pemerintah maupun masyarakat. Kuadran I menghasilkan Bangsa Indonesia sebagai *strong civil society* sekaligus *synergetic system*. Kuadran II dan III menjelaskan ketimpangan yang terjadi antara kepemimpinan dengan mentalitas pemuda. Kuadran II menghasilkan pola kepemimpinan kuat tetapi mentalitas kepemudaan yang tidak percaya diri, takut bersaing, berfikir masa lalu (*past-present*), dan serba instan. Tentu keadaan ini akan menghambat proses inovasi dan kemajuan teknologi Indonesia di masa depan. Beberapa masalah yang muncul antara lain konflik antar etnis/budaya/agama, gaya hidup malas, tidak mampu bersaing dan bekerja sama, dan lain sebagainya. Sementara Kuadran III memberi kontekstualitas *public trust issues* bagi para pejabat negara, lembaga negara dan partai politik. Korupsi merajalela, disparitas hukum, dan tata penyelenggaraan negara yang kacau. Diperlukan suatu komunikasi politik untuk menangani masalah tersebut, paling tidak untuk meredam konflik vertikal. Kuadran II dan III dapat kita simpulkan sebagai *intermediet civil society* sekaligus *able system* (sistem potensial) karena masih terdapat segi-segi potensial untuk memajukan Indonesia masa depan. Menurut saya, Indonesia telah lama berada dalam Kuadran II dan III⁴. Terakhir, Kuadran IV adalah fase yang mengesankan dapat dialami oleh Bangsa Indonesia. Tidak ada keteladan pemimpin atau lembaga ditambah kondisi pemuda yang disintegratif-monoton. Fase ini dapat disimpulkan sebagai *deterioration civil society* sekaligus *disengaged system* (sistem terpecah-belah).

Grafik 5:
Tipologi Masa Depan Indonesia

Bagi saya, revolusi di Indonesia mungkin sekali muncul pada Kuadran II, III, dan IV. Hanya saja, intensitas pada Kuadran II dan III lebih sedikit ketimbang Kuadran IV. Dapat dikatakan pula bahwa Kuadran II dan III menjadi suatu "perangkap" bagi majunya suatu bangsa. Oleh sebab itu, apabila Indonesia dengan potensi pemuda yang luar biasa besarnya dapat berjalan maksimal (diberdayakan), yaitu: peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja.

⁴ Indonesia pada awal kemerdekaan sampai kepada Era Reformasi.

Disamping perubahan kultur politik yang berorientasi pada prinsip kepemimpinan yang kuat serta keteladanan (*role-model*).

PENUTUP

Uraian singkat mengenai wajah Indonesia ditunjukkan hanya sebagai *scenario* di masa depan. Salah satu dari empat kuadran dapat muncul dan menjadi pemimpin atas kuadran-kuadran yang lain. Apakah Indonesia masa depan dipimpin oleh sosok yang memiliki teladan dalam memimpin? Apakah Indonesia masa depan memiliki mentalitas integratif-inovatif dari pemudanya? Pertanyaan yang seharusnya menjadi refleksi masing-masing dari kita sebagai pemimpin di masa depan. Pergerakan dan semangat dari pemuda Indonesia mutlak diperlukan untuk mengubah kuadran masa depan Indonesia menjadi *synergetic system* dan *strong civil society*, seiring perubahan radikal dari para pemimpin bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Damsar. (2019). *Pengantar Sosiologi Politik: Edisi Revisi*. Padang : Kencana .
- Djojohadikusumo, S. (1994). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES.
- Held, V. (1984). *Etika Moral: Pembeneran Tindakan Sosial*. New York : Erlangga .
- Hidayat, K., & Widjanarko, P. (2008). *REINVENTING INDONESIA: Menemukan Kembali Masa Depan Bangsa*. Jakarta : MIZAN .
- Kementerian PPN/Bappenas. (2017). *Visi Indonesia 2045. Orasi Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis- Universitas Indonesia* , (pp. 1-48). Jakarta. Retrieved Oktober 16, 2021
- Koentjaraningrat. (1982). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Lindsey, T., & Mann, T. (2020, Februari 3). *Indonesia: The not so good news*. (Lowy Institute) Retrieved Oktober 14, 2021, from theinterpreter: <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/indonesia-not-so-good-news>
- Maliki, Z. (2016). *Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik* . Yogyakarta : UGM Press.
- Muhammad, S., & So, A. Y. (2018). *Perubahan Sosial dan Pembangunan, Edisi Revisi* . Jakarta : LP3ES.
- Nasikun. (2018). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers .